

KISSAVURLIK JINOYATINI OLDINI OLISHDA PROFILAKTIKA INSPEKTORINING ROLI

Qushboqov Shohrux Xasan o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi katta o'qituvchisi, kapitan

Xotamov Abdulboriy Biloljon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kursanti, safdor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14550672>

Qadimdan o'g'rilik eng yomon illatlardan hisoblangan va og'ir jazoga loyiq ko'rilgan. Xususan, "Islom dini"da o'g'rilik jinoyati katta gunohlardan biri hisoblanib, uni sodir etgan shaxsning qo'lini kesib tashlashgacha bo'lgan jazo tayinlangan.

O'g'rilik jinoyatining shakli xar-xil bo'lib, bulardan kissavurlik jinoyatiga to'xtalib o'tishni joiz topdik. Kissavurlik talon-torojning eng ko'p tarqalgan shakli bo'lib, uning fosh etilishi foizlarining pastligi, yashirin ravishda sodir etilishi uning ham ochilishini qiyinlashtiradi, shu bilan birga ushbu jinoyatning profilaktikasida jamiyatda mavjud bo'lgan va hal etilmagan ijtimoiy-iqtisodiy muammolar samaradorlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Kissavurlik jinoyatining profilaktikasi obyekti o'zganing mol-mulkini muhofaza qilish bilan bog'liq ijtimoiy munosabatlardir. Shu boisdan, eng avvalo kissavurlik jinoyati profilaktikasida mol-mulk egalari bo'lgan jismoniy va yuridik shaxslarning hushyorligini oshirish, ularning mol-mulkini qo'riqlanishini yaxshilash borasidagi ishlarni yaxshilash muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta'kidlab o'tish joizki, kissavurlik jinoyatlari profilaktikasini tashkil etish va amalga oshirishda profilaktika inspektorlarining faoliyati muhim ahamiyatga ega. Jumladan, profilaktika inspektorlari o'zlari xizmat ko'rsatadigan ma'muriy hududlarda joylashgan korxonalar, tashkilot va muassasalar, istiqomat qilayotgan fuqarolarning mol-mulkini qo'riqlanishini va talon-toroj qilinishini oldini olishda keng qamrovli profilaktik tadbirlarni tashkil etish va amalga oshirishga mas'ul mansabdor shaxsdir.

Albatta, profilaktika inspektorlarining kissavurlik jinoyatlari profilaktikasi bo'yicha faoliyatini tashkil etishda ushbu jinoyatlarning sabablari va ularga imkon beradigan shart-sharoitlarni aniqlash hamda bartaraf etishga alohida e'tibor qaratish shart.

Tahlillar asosida kissavurlik jinoyatlarining quyidagi asosiy sabablarini keltirib o'tish lozim:

- ijtimoiy-iqtisodiy muammolar, ya'ni bunda aholining aksariyat qismining ishsizligi, kam ta'minlangan oilalar, shu jumladan ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oilalarni qo'llab-quvvatlar borasidagi kamchiliklar;

- ma'naviyatidagi kamchiliklar, xususan, engil pul va boylik topish ilinjida bo'lgan aholi qatlamining mavjudligi, shuningdek engil hayot kechirish, o'yin-kulgiga moyil bo'lgan engil tabiatli shaxslarning shakllanishi;

- giyohvandlik va surunkali alkoholizm kabi illatlarning paydo bo'lishi, bu toifa shaxslarning og'ir mehnat qila olish qobiliyatlarining yo'qligi va natijada ularda oson yo'l bilan pul topishga bo'lgan xohishning mavjudligi;

- boshqaruv sohasidagi kamchiliklar, xususan aholini ish bilan ta'minlash choralari ko'rilmasligi, davlat boshqaruv organlarida ayrim shaxslarning korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarga yo'l qo'yishi va hokazo[1].

Shuningdek, jabrlanuvchilar viktim xulqini ham kiritish darkor[2], ya'ni, kissavurlik

jinoyatining qurboni bo'lgan shaxslarning aksariyati o'zlarining mol-mulkklarini qarovsiz qoldirganliklari yoki ularga beparvolik bilan munosabatda bo'lganliklarini, shu bilan birga ayrim hollarda ular o'zlarining boyliklarini oshkora boshqalarga ko'z-ko'z qilganliklari aniqlangan. Shu boisdan o'g'rilik jinoyatlarini oldini olishda nafaqat jinoyatchilarga qarshi kurash, balki fuqarolarning hushyorligini oshirish, o'z mol-mulkiga e'tiborli bo'lishlari va ularni qarovsiz qoldirmasliklarini tushuntirish, ushbu yo'nalishda targ'ibot ishlarini amalga oshirish ham maqsadga muvofiq.

Bundan tashqari o'g'rilik jinoyatlari profilaktikasini samarali tashkil uchun profilaktika inspektorlari tomonidan avval ma'muriy hududda qaysi turdagi o'g'riliklar, qayerlarda, kunning qaysi vaqtlarida sodir etilganligini tahlil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, o'g'riliklarning obyektiga xususiyatiga ko'ra quyidagi o'g'rilik jinoyatlarini xonadonlarda sodir etiladigan o'g'rilik; mol o'g'riligi, ko'chalarda sodir etiladigan o'g'rilik, transport vositalaridagi o'g'rilik, avtotransport o'g'riligi, kissavurlik, ya'ni chuntakdan pul va buyumlar o'g'riligi, savdo do'konlari va omborxonalarda sodir etiladigan o'g'rilik kabi turlarga ajratish mumkin. O'g'riliklarning turlariga qarab ularning sodir etilishi mexanizmi, vaqti, joyi bir-biridan farqlanadi. Shuningdek, o'g'riliklarning latentligi ham yuqroi bo'lib, ayrim fuqarolar o'g'rilangan mol va buyumlarini arziyas hisoblab, ichki ishlar organlariga murojaat etmaydi.

V.V.Luneyev fikriga ko'ra, amaldagi jinoyatchilik, odil sudlov xabardor bo'lgan jinoyatchilik sonidan, ular xabardor bo'lgan jinoyatchilik esa – rasmiy ro'yxatga olinayotgan jinoyatchilik sonidan bir necha marotaba ko'proqdir [3].

Shu boisdan, profilaktika inspektorlarining kissavurlik jinoyatlari profilaktikasini tashkil etish va amalga oshirish faoliyatida quyidagi tadbirlarni tashkil etish va amalga oshirish lozim;

- birinchidan, xizmat hududida muqaddam kissavurlik jinoyatlarini sodir etganligi uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan va profilaktik hisobda turuvchi shaxslarning turmush tarzini doimiy nazorat qilish, ularning yaqin aloqalarini o'rganish;

- ikkinchidan, qishloq hududlarida транспорт vositalarini qarovsiz ochiq qoldirishini oldini olish maqsadida ular bilan muntazam ravishda tushuntirish ishlarini olib borish;

- uchinchidan, avtotransport vositalarini pullik saqlash joylarini tashkil etish yuzasidan mahalliy davlat hokimiyati organlariga takliflar kiritish;

- tўrtинчидан, ko'chalar va yo'llarda kechqurungi yoritish moslamalarini to'liq bo'lishini ta'minlash, bu boradagi kamchiliklar yuzasidan "Elektrta'minot" korxonalariga kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan bajarilishi shart bo'lgan taqdimnomalar kiritish;

- бешинчидан, o'g'riliklar eng ko'p sodir etiladigan hududlar, xususan, ko'chalar, xiyobonlar va boshqa jamoat joylarida kunduzgi va kechqurungi yangi patrul yo'nalishlarini tashkil etish yuzasidan rahbariyatga takliflar kiritish;

- олтинчидан, mahallada "Fidokor yoshlar" jamoatchilik patrul guruhlarini shakllantirish va ularning faoliyatini samarali tashkil etish;

- еттинчидан, doimiy ravishda hududda nazorat va profilaktik ishlarni tashkil etish, shuningdek, aholi o'rtasida targ'ibot-tashviqot ishlarini kuchaytirish. Xulosa qilib, shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, profilaktika inspektorlarining faoliyati xizmat olib boradigan ma'muriy hududda har qanday turdagi jinoyat, shu jumladan o'g'riliklarning oldini olishda

muhim ahamiyat kasb etadi.

Xususan, kissavurlikning profilaktikasini tashkil etish borasida hududning o'ziga xos xususiyatlarini chuqur tahlil etish, ushbu jinoyatlarning sodir etilishi sabablari va ularga imkon beradigan shart-sharoitlarni aniqlash hamda o'z vaqtida bartaraf etishlari, o'g'rilik jinoyatlarini barvaqt oldini olishni ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Kriminologiya. Maxsus qism: Darslik / I. Ismailov, Q.R. Abdurasulova va boshq. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2015. – 744 b.
2. Kuznetsova N.F. Проблемы криминологической детерминатсии. – М., 1984. – S.44.
3. Luneyev V.V Prestupnost XX века. Мирские, региональные и российские тенденции. – М., 1997.–S.125.